

TECNOLOGIA MAKER E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O ENSINO DE QUÍMICA PARA ESTUDANTES DEFICIENTES VISUAIS

Paula Bernardes de Moraes^{1a}; Marta João Francisco Silva Souza^{1b}; Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos^{1c}

¹*Instituto Federal de Goiás, Câmpus Jataí, Jataí-GO, Brasil*

²*Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil*

Área: Química/ Pós-Graduação

Este estudo analisou o potencial da tecnologia maker para ampliar a acessibilidade e a aprendizagem de estudantes com deficiência visual no ensino de Química, superando barreiras históricas associadas à centralidade de recursos visuais nessa área. Teve como objetivo mapear estratégias, recursos e evidências de efetividade capazes de tornar o ensino mais inclusivo, significativo e alinhado às necessidades sensoriais dos estudantes. O percurso metodológico consistiu em revisão bibliográfica qualitativa, com busca estruturada em bases acadêmicas e seleção por critérios de relevância, clareza metodológica e aderência temática; após triagem inicial, dez estudos compuseram o corpus de análise. Os resultados apontam ganhos consistentes em motivação, participação e compreensão de conceitos abstratos quando se utilizam modelos táteis de baixo custo, como estruturas moleculares tridimensionais, pranchas em relevo, mapas conceituais tangíveis e kits manipuláveis integrados a descrições auditivas. Observou-se, ainda, que metodologias ativas, incluindo projetos, resolução de problemas, design thinking e abordagens STEAM, favorecem a exploração colaborativa e o engajamento, sobretudo quando articuladas a uma adaptação curricular que explicita objetivos acessíveis, etapas de mediação e critérios de avaliação formativa. Identificaram-se, contudo, desafios recorrentes: avaliações predominantemente de curto prazo e pouco padronizadas, necessidade de formação docente específica, limitações de infraestrutura, tempo pedagógico reduzido para prototipagem, e riscos de ampliar desigualdades quando o acesso às tecnologias não é garantido pelas redes de ensino. Conclui-se que a tecnologia maker favorece um ensino de Química mais inclusivo ao proporcionar experiências táteis e contextuais, possibilitando que estudantes com deficiência visual construam representações mentais mais robustas de entidades submicroscópicas e fenômenos abstratos. Recomenda-se a incorporação planejada dessas práticas, com pilotos acompanhados por protocolos de avaliação válidos e confiáveis, produção de materiais acessíveis de baixo custo, formação continuada e criação de repositórios colaborativos para compartilhamento de modelos e planos de aula. Como desdobramentos, o estudo oferece base para pesquisas futuras de caráter experimental e quase experimental, com acompanhamento longitudinal, métricas padronizadas de aprendizagem conceitual e atitudes, estudos de custo-efetividade, análise de escalabilidade em contextos diversos e participação ativa de estudantes, famílias e docentes na coautoria das intervenções, contribuindo para redesenhar ambientes de aprendizagem mais equitativos e centrados no estudante.

Palavras-chave: Deficiência visual; Educação inclusiva; Ensino de química; Tecnologia assistiva; Tecnologia maker.

a: pbmora1524@gmail.com

b: marta.souza@ifg.edu.br

c: rafmatos@ufj.edu.br